

O SUICÍDIO EM POVOS INDÍGENAS DO BRASIL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Rodrigo Kauan Vailati - UNITPAC – rodvailatiacad@gmail.com

Guilherme Marroques Noieto - UNITPAC - guimarroques@gmail.com

Wellyton Kelvy Pereira Santos – UNITPAC - wellytonkps@gmail.com

Lucas Sinomar Silva Carvalho - UNITPAC - lucassinomar@gmail.com

Filipe Leite Morais - UNITPAC - filipemorais.araguaina@gmail.com

Wynni Gabrielly Pereira de Oliveira - UNITPAC - wynnigabrielly159@gmail.com

INTRODUÇÃO: O suicídio é um fenômeno social complexo, com variadas definições nas literaturas. Diversos são os motivos que levam um indivíduo a desenvolver pensamentos suicidas, o que torna tal fenômeno ser de difícil compreensão em qualquer sociedade, inclusive nas comunidades indígenas. O suicídio nessa população pode envolver dimensões familiares, pessoais e comunitárias, além de valores religiosos e culturais impostos pelas comunidades. Pesquisas apontam que existem diversos fatores, explicados pela visão dos povos indígenas, que podem influenciar no suicídio: regras de casamento, efeitos de “feitiçarias” provocadas por terceiros e o desuso de rituais indígenas pelas novas gerações. Diante disso, são necessárias respostas para justificar as taxas de suicídio em tais povos. **OBJETIVOS:** Realizar um estudo analítico sobre o contexto, motivações e impactos do suicídio em populações indígenas diversas do Brasil. **METODOLOGIA:** O presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura envolvendo pesquisas sobre a prática do suicídio em povos indígenas do Brasil. Para realizar a pesquisa, foram selecionados artigos científicos publicados entre 2022 e 2024, disponíveis nas plataformas Scielo e Lilacs, com os descritores “suicídio”, “povos indígenas” e “suicídio indígena”. **RESULTADOS:** A faixa etária de maior ocorrência de casos de suicídio é dos 10 aos 19 anos, e os principais mecanismos são estrangulamento, autointoxicação e lesões autoprovocadas. Em algumas etnias, como a Karajá, uma das principais motivações suicidas se deve ao fato de o marido ser obrigado a se mudar para a aldeia da esposa e servir a família da mesma, desencadeando um estado de submissão para o marido, podendo desenvolver a ideia suicida por não concordar com tal obrigação. Outro motivo, segundo a visão indígena, deve-se também ao fato de feitiçeiros se aproveitarem do episódio de suicídio para realizarem feitiços que recaem em outras pessoas com o mesmo perfil, estimulando sucessivos casos semelhantes. Ademais, casos de depressão, conflitos territoriais e uso abusivo de álcool também estão entre os principais fatores desencadeantes. **CONCLUSÃO:** Mesmo com inúmeras hipóteses para explicar as ideias suicidas em indígenas, pouco se faz para reverter o quadro dessa problemática. É imprescindível o desenvolvimento de políticas públicas para solucionar o cenário, além de mobilizar profissionais de saúde para as regiões que necessitem de atenção, pois a população indígena é um dos grupos sociais mais vulneráveis ao suicídio. Concomitantemente, haverá maior conscientização desse cenário às pessoas, o que garantirá melhor qualidade de vida aos indígenas e a manutenção de suas ricas culturas dentro do país.

Palavras-chave: indígenas, suicídio, povos indígenas.

REFERÊNCIAS:

GOMES, Fabrícia Emanuelle Rodrigues; HERÊNIO, Alexandre Castelo Branco; COSTA, Whigney Edmilson da. Suicídio em povos indígenas no Brasil. *Psicologias em Movimento*, v. 2, n. 2, p. 104-115, jul./dez. 2022. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br>. Acesso em: 8 mar. 2025.

COSTA, Gercy de Lima; CALEGARE, Marcelo. Suicídio indígena: uma revisão de literatura. *Revista AMazônica*, v. 16, n. 2, p. 126-151, jul./dez. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.26633/RPSP.2020.58>. Acesso em: 8 mar. 2025.

PEREIRA, Rodrigo da Silva et al. Tentativa de suicídio em indígenas no estado do Amazonas, Brasil. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 23, n. 10, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/REAS.e14860.2023>. Acesso em: 8 mar. 2025.

BANIWA, Geana; CALEGARE, Marcelo. Fatores explicativos do suicídio pela visão indígena: uma revisão de literatura. *Estudos de Psicologia (Campinas)*, v. 41, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-0275202441e230084>. Acesso em: 8 mar. 2025.